

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №1.1 (15)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**

**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблем медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
А.Ш. Иноятлов, Д.А. Хасанова, Ж.Ж. Бахронов,
А.С. Ильясов, Е.А. Харибова, Н.Н. Хабибова,
Ш.Б. Ахророва, Г.А. Ихтиярова, Б.З. Хамдамов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2025, № 1,1 (15)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://bsmi.uz/journals/fundamental-va-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail

baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

М.М. Амонов	(Малайзия)
И.А. Баландина	(Россия)
Р.В. Деев	(Россия)
С.А. Калашникова	(Россия)
Л.А. Удочкина	(Россия)
С.С. Курбонов	(Таджикистан)
М.М. Абдурахманов	(Узбекистан)
Х.А. Абдумажидов	(Узбекистан)
У.О. Абидов	(Узбекистан)
К.Ж. Болтаев	(Узбекистан)
К.У. Газиев	(Узбекистан)
Н.Н. Казакова	(Узбекистан)
Н.Н. Каримова	(Узбекистан)
Ш.С. Кодирова	(Узбекистан)
У.С. Мамедов	(Узбекистан)
У.М. Миршарапов	(Узбекистан)
Р.Р. Наврузов	(Узбекистан)
Н.А. Нуралиев	(Узбекистан)
Ф.С. Орипов	(Узбекистан)
К.Р. Очилов	(Узбекистан)
А.А. Саидов	(Узбекистан)
Ш.Л. Турсунов	(Узбекистан)
Ш.Т. Уроков	(Узбекистан)
М.Т. Хамдамова	(Узбекистан)
Д.Т. Ходжаева	(Узбекистан)
Д.К. Худойбердиев	(Узбекистан)
О.Ш. Эшонов	(Узбекистан)
У.П. Набиева	(Узбекистан)
Б.Б. Хасанов	(Узбекистан)
Ҳ.Н. Нуриддинов	(Узбекистан)
М.Р. Мирзоева	(Узбекистан)
Ф.С. Раупов	(Узбекистан)
Х.Х. Мирзамуродов	(Узбекистан)
М.С. Баратова	(Узбекистан)

**Сборник статей и тезисов
Международной научно-практической конференции
студентов и молодых ученых**

«МНОГОГРАННАЯ ХИРУРГИЯ ОТ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ДО КЛИНИЧЕСКИХ ВЕРШИН»

(Бухара, 22-23 февраля 2025 г.)

такие как, гипоксия, перепады температуры, изменение скорости ветра и т.д. что приводит к синдрому перенапряжения миокарда, в основе которого лежит неадекватное увеличение кровотока через венечные сосуды [1-3]. Территория Кыргызстана находится свыше 400 метров над уровнем моря, причем 50% ее территории – на высоте от 1000-3000 метров, 30% - выше 3000 метров над уровнем моря. Значительная часть населения Кыргызстана живет и работает в горных условиях.

Ключевые слова: гипоксия, некроз.

Цель исследования- изучение морфологических изменений миокарда у крыс с экспериментальным катехоламиновым некрозом миокарда в условиях гор.

Материал и методы исследования. Эксперименты проводились на лабораторных крысах весом 175-200 грамм на высокогорной базе КГМА (Төө-Ашу) 3200 метров над уровнем моря. Катехоламиновый некроз вызывался однократным внутрибрюшинным введением адреналина 0,25 мг/кг массы тела в условиях низкогорья и 0,15мг/кг массы тела в условиях высокогорья. Для гистологического исследования материал фиксировали в 10% раствора нейтрального формалина. Проводилась проводка по спиртам, заливка в парафин. На микротоме получали срезы 5-7мкм, препараты окрашивались гематоксилин – эозином.

Результаты исследования. У лабораторных животных с экспериментальным катехоламиновым некрозом миокарда в условиях высокогорья (Төө-Ашу-3200 метров над уровнем моря) при гистологическом исследовании на третьи сутки наблюдалась дистрофия кардиомиоцитов, местами были видны участки некротизированных кардиомиоцитов. Отмечалась фокальность, очаговость некроза в сердечной мышечной ткани.

Выводы. Таким образом, проведенное нами исследование свидетельствует о значительных изменениях в кардиомиоцитах при экспериментальном катехоламиновом некрозе миокарда, усугубленные влиянием высокогорных факторов.

Литература:

1. Агаджанян Н.А. Горный климат: адаптация, стресс и системный подход к оценке состояния здоровья. //Международная конференция по высокогорной медицине и биологии: Центральноеазиатский медицинский журнал.-2006.-№1.-С.70
2. Агаджанян, Н.А. Экология человека и концепция выживания / Н.А. Агаджанян, А.И. Воложин, Е.В. Ефстафьева.-2001.-с. 239.
3. Бокарев И.Н. Острый коронарный синдром и его лечение: учебное пособие для студентов медицинских вузов / И.Н. Бокарев, М.Б. Аксенова, Т.В. Хлевчук. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - М.: Практическая медицина, 2009.-172 с.
4. Джон Кэмм. Болезни сердца и сосудов. / Джон Кэмм.- 2011.-882 с.
5. Кенешов Ж.Т., Айдарбекова З.М., Махмудова Ж.А. Морфология кардиомиоцитов в экстремальных ситуациях у животных в горных условиях. // Международный научный форум "Дни науки" -2021: Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева: Бишкек.-2020.-С.4

УДК: 613.632: 616.441: 616.438

ТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПЕСТИЦИДОВ НА РАЗВИТИЕ ЭНДОКРИННОЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПОТОМСТВА

¹Зокирова Н.Б., ²Юлчиева С.Т., ³Абдумоминов Б.Р.

¹Alfraganus university, Ташкент

²Central Asian Medical University

³Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Резюме. Целью исследования было выявление токсического эффекта внутриутробного и раннего постнатального воздействия пестицидов на развитие эндокринной и иммунной системы потомства. Было показано, что токсический эффект воздействия пестицидов во время беременности и лактации проявляется в виде замедления роста и формирования щитовидной и ви-

лочковой железы потомства. В механизме токсического действия пестицидов на иммунно-эндокринную систему, ведущую роль играет дисбаланс между пролиферацией и апоптозом клеток, вызванный как прямым токсическим действием препаратов, так развивающимся гипотиреозом и окислительным стрессом у матери и потомства. Это обуславливает необходимость раннего выявления гипотиреоза и окислительного стресса у беременных женщин и новорожденных, с последующей их фармакологической коррекцией.

Ключевые слова: пестициды, иммунно-эндокринная система, апоптоз и пролиферация.

Введение. Пестициды являются одним из наиболее распространенных загрязнителей окружающей среды. Широкое использование пестицидов в сельском хозяйстве, в повседневной жизни и общественном здравоохранении вызывает неизбежное их попадание, хотя и в малых количествах в организм человека и животных. Из числа разрешенных к использованию пестицидов в республике более половины относится к группам пиретроидных и пиразоловых препаратов. Несмотря на относительно невысокую токсичность этих соединений, вероятность их негативного воздействия на организм остается очень высокой. В этом плане пестициды представляют наибольшую опасность для беременных женщин и их потомства в связи с высокой чувствительностью развивающихся эндокринной и иммунной систем плода и новорожденного к токсическим воздействиям. Результаты этих исследований, несомненно, будут способствовать раскрытию механизмов токсического действия пестицидов и позволяют разработать меры вторичной профилактики и патогенетической терапии токсических эффектов. Кроме того, они могут служить основанием для пересмотра гигиенических регламентов пестицидов.

Цель работы. Выявление структурно-функциональных механизмов токсического эффекта пестицидов на развитие эндокринной иммунной системы потомства в условиях их воздействия через организм матери.

Эксперименты проводились на белых взрослых девственных крысах самках Wistar массой тела 150-170 г, а половозрелые крысы самцы использовались только для оплодотворения. Затем крысы самки были разделены на три группы по 45 крыс в каждой. Первой (опыт 1) группе крыс через рот с использованием зонда вводили ЛСТ из расчета 8 мг/кг/ежедневно. Второй (опыт 2) группе крыс аналогичным способом вводили ФПН из расчета 3,6 мг/кг/ежедневно, что соответствовало 1/100 части от ЛД₅₀ препаратов. Третья группа крыс, получившая тот же объем стерильного физиологического раствора, служила контролем. Введение обоих пестицидов опытным группам крыс проводилось ежедневно в течение 75 дней вплоть до окончания экспериментов. После умерщвления в сыворотке крови определяли концентрации тироксина (Т₄), трийодтиронина (Т₃) и тиротропного гормона (ТТГ) методом иммунно-ферментного анализа с использованием специальных наборов компании "Human" (Germany) и спектрофотометра "Singl" (Germany).

Результаты и их обсуждение. Воздействие пестицидов через организм матери в период беременности и лактации существенно снижало темпы роста и становления Щж у потомства. Наши морфометрические исследования показали, что темпы роста общей площади эпителия фолликулов под воздействием ЛСТ на 10-17%, а при воздействии ФПН - на 15-30% отстают от контрольных параметров. Однако отрицательный эффект пестицидов не ограничивался только ингибированием образования фолликулов. Было обнаружено, что воздействие пестицидов приводит к уменьшению площади фолликула в целом за счет снижения площадей эпителия фолликула и тироцита. Темпы роста средней площади тироцита при воздействии ЛСТ на 10-20%, и при воздействии ФПН - на 15-30% отставали от контрольных показателей. Замедление роста и образование щитовидной железы сопровождалось значительным снижением функциональной активности органа. Несмотря на высокий уровень тиротропного гормона (ТТГ), концентрация свободного тироксина (Т₄), трийодтиронина (Т₃) оставалась значительно ниже по сравнению с контролем. Наиболее выраженный гипотиреоз наблюдался у потомства под влиянием ФПН по сравнению с ЛСТ. Электронно-микроскопически было обнаружено уменьшение размеров митохондрий, а также компонентов эндоплазматической сети и комплекса Гольджи тироцитов, что свидетельствовало о снижении секреторной активности клеток. Воздействие пестицидов привело к ингибированию пролиферативной активности клеток тимуса и щитовидной железы

[8]. В то же время внутриутробное и раннее постнатальное воздействие пестицидов привело к значительному увеличению степени апоптоза клеток щитовидной железы и тимуса. В щитовидной железе потомства под воздействием ЛСТ индекс апоптоза в 3,5-4 раза, а при воздействии ФПН - в 4,5-5 раза превышал показатели контроля. Аналогичное значительное увеличение индекса апоптоза наблюдалось и в тимусе экспериментальных животных. Таким образом, воздействие пестицидов привело к значительному увеличению степени апоптоза клеток щитовидной железы и тимуса. Полученные данные показывают, что токсический эффект пестицидов на развитие эндокринной и иммунной системы потомства обусловлен рядом метаболических изменений в органах и тканях. Отсюда можно заключить, что индукция апоптоза у потомства обусловлена не только, и не столько прямым токсическим эффектом пестицидов.

Выводы. Токсический эффект воздействия пестицидов через организм матери во время беременности и лактации проявляется в виде замедления роста и формирования щитовидной и вилочковой железы потомства. В механизме токсического действия пестицидов на иммунно-эндокринную систему, ведущую роль играет дисбаланс между пролиферацией и апоптозом клеток, вызванный как прямым токсическим действием препаратов, так развивающимся гипотиреозом и окислительным стрессом у матери и потомства. Это обуславливает необходимость раннего выявления гипотиреоза и окислительного стресса у беременных женщин и новорожденных, с последующей их фармакологической коррекцией.

Литература:

1. Зокирова Н.Б. Токсичность и опасность нового инсектицида Вигор. //Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана. - 2009. - № 2. - С. 69-71.
2. Зокирова Н.Б. Токсикологическая характеристика инсектицида Титан. // Журнал теоретической и клинической медицины. - 2012. - № 5. – С. 24-26.
3. Mnif W., Hassine A.I., Bouaziz A., Bartegi A., Thomas O., Roig B. Effect of Endocrine Disruptor Pesticides: A Review// Int. J. Environ. Res. Public Health., –2011. – Vol. 8, – pp. 2265–2303.
4. Tukhtaev K. R., Zokirova N. B., Tulemetov S. K., Tukhtaev N. K. Effect of Prolonged Exposure of Low Doses of Lambda-cyhalothrin on the Thyroid Function of the Pregnant Rats and Their Offspring. //Medical and Health Science Journal – 2012. - Vol. 13. - pp. 86-92. www.pradec.en
5. Tukhtaev K. R., Zokirova N. B., Tulemetov S. K., Tukhtaev N. K. Effect of Prolonged Exposure of Low Doses of Fipronil on Thyroid Function of Pregnant Rats and Their Offspring. // The Internet Journal of Toxicology. – 2013. – Vol. 10. - N. 1. www.ispub.com /IJTO/10/1/14550.
6. Tukhtaev K. R., Tulemetov S. K., Zokirova N. B., Tukhtaev N. K. Prolonged exposure of low doses of Fipronil causes oxidative stress in pregnant rats and their offspring. // The Internet Journal of Toxicology. – 2013. – Vol. 10. - N. 1. www.ispub.com /IJTO/10/1/14550.
7. Tukhtaev K. R., Tulemetov S. K., Zokirova N. B., Tukhtaev N. K. Effect of longterm exposure low doses of lambda-cyhalothrin on the level of lipid peroxidation and antioxidant enzymes of the pregnant rats and their offspring. //Medical and Health Science Journal. – 2012. - Vol. 13. - pp. 93-98. www.pradec.en
8. Tukhtaev N. K., Zokirova N. B. The influence of in utero and early postnatal exposure to pesticides on the process of cells apoptosis and proliferation in immune and endocrine organs of the offspring //European Science Review –Austria, Vienna, 2017. – №3-4, – pp. 57-58.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ У ТЯЖЕЛОБОЖЖЕННЫХ

Зувайтов Ш.Г., Хакимов Э.А., Хайитов Л.М., Маматов Ф.Ш., Абдухалилов М.Э.
Самаркандский государственный медицинский институт
Самаркандский филиал РНЦЭМП

Актуальность. Острые эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) являются результатом развития синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) и зависят от его течения. Для профилактики и лечения эрозивно-язвенных поражений ЖКТ и осложненных ост-

Ахроров А.А., Тошпулатов С.С., Омонов Ш.Р., Собирова Д.Р. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТКАНЯХ СЕРДЦА В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА.....	151
Ашуров Т. А., Рахмонов О. Р. МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Г. ТАШКЕНТА.....	155
Баратбаев А., Кожошев Б., Мавленов Ш. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ.....	158
Батырбеков Р.Н., Кожошев Б., Насиров Б.Б. ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОК ТИМУСА В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ ГИПОКСИИ.....	159
Бахромов Ж.С. СТРУКТУРА МОЧЕПОЛОВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА В ЭПОХУ COVID-19 В УЗБЕКИСТАНЕ.....	161
Бахромов Ж.С., Хасанов С.М. ЭТАЛОН ДИАГНОСТИКИ И МЕРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ АППЕНДИКС ВАЛЕНТИНО.....	162
Бахромов Ж.С., Хасанов С.М. РЕДКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПУЗЫРНО-ДУОДЕНАЛЬНОГО СВИЩА.....	163
Бегайдарова Д.Ж., Касымжанов А.Н. ПОЛИТРАВМА. ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ТАЗА. (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ).....	164
Бобоназаров У.Т., Раджабов А.Б. ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТАТЫ 3-МЕСЯЧНЫХ КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ АЛКОГОЛЯ.....	169
Бредихина Э.Х., Раджжумар Д.С.Р. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТИТАНОВЫХ И БИОРЕЗОРБИРУЕМЫХ ПЛАСТИН В ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТИ: КЛИНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.....	171
Гиёсов Б.Б., Бобоев К.Т., Даминов Ф.А. ЗНАЧЕНИЕ ДРАЙВЕРНЫХ МУТАЦИИ ГЕНОВ JAK2, CaIR, MPL ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.....	173
Головихин И.А., Тарасов Л.В. РОЛЬ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАЗВИТИЕ ОМТ.....	176
Жамолова А.У. АНАТОМИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ И ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ СТВОЛА ВОРОТНОЙ ВЕНЫ, ЕЕ КОРНЕЙ И ПРИТОКОВ У ДЕТЕЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ.....	179
Землякова В.А. МОРФОЛОГИЯ КАРДИОМИОЦИТОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА У ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ГОР.....	181
Зокирова Н.Б., Юлчиева С.Т., Абдумоминов Б.Р. ТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПЕСТИЦИДОВ НА РАЗВИТИЕ ЭНДОКРИННОЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПОТОМСТВА.....	182
Зувайтов Ш.Г., Хакимов Э.А., Хайитов Л.М., Маматов Ф.Ш., Абдухалилов М.Э. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ У ТЯЖЕЛОБОЖЖЕННЫХ.....	184
Ибодуллаева М.А., Файзуллаев К.Н. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНДУЦИРОВАНИЯ СКЛЕРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРИБРОНХИАЛЬНЫХ ЗОНАХ ЛЁГКИХ.....	185
Икрамова Ф.Д., Хайитова С.Ш. ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ У БЕРЕМЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ.....	190